

UFFA ECHINATA ROXB. MEVALARINING ERKIN AMINOKISLOTALARI TAXLILI

Ganiev A.K.
Gulomjonova N.A.

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent city, Republic of Uzbekistan

e-mail: akganiyev62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333587>

Dolzarbli: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29 yanvar 2025 yildagi «Farmasevtika tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PF-13-son Farmonida farmasevtika tarmog'ini jadal rivojlantirish, aholini sifatli, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari bilan ta'minlash maqsadida biologik faol qo'shimchalar sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, soha korxonalariga xom ashyo bazalarini shakllantirishda dorivor o'simliklar plantasiyalarini tashkil etish va 2026 yil yakuniga qadar ushbu plantasiyalarda yetishtirilgan dorivor o'simliklarni qayta ishlash loyihalari ishga tushirilishi kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Hozirgi kunlarda aminokislotalarga tibbiy amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan biologik faol moddalar sifatida katta e'tibor berilmoqda. Tadqiqotlarimizning maqsadi - xalq tabobatida keng qo'llanilib kelayotgan burnaki - Luffa echinata [roxb.](#) o'simligi [mevalarining](#) erkin aminokislotalari tarkibi va miqorini o'rganishdan iborat bo'ldi.

Usul va uslublar: burnaki o'simligi [mevalarining](#) erkin aminokislotalari tarkibi va miqorini o'rganish namunalarning suvli ekstraktidagi oqsillar va peptidlarini sentrifuga stakanlarida cho'ktirish usulida amalga oshirildi. Buning uchun 1 ml (aniq hajm) o'rganilayotgan namunaga 20% uchxlorsirka kislotasi qo'shildi. 10 daqiqadan so'ng, 15 daqqa davomida 8000 aylanish tezligida sentrifuglash orqali cho'kma ajratildi. 0,1 ml supernatant ajratilgandan so'ng, u liofilizatsiya qilindi. Hidrolizat bug'latildi, quruq qoldiq trietilamin-asetonitril-suv (1:7:1) aralashmasida eritildi va quritildi. Kislotalarni neytrallashtirish uchun bu jarayon ikki marta takrorlandi. Stiven A., Koen Daviel usuli bo'yicha, aminokislotalarning feniltiokarbamil hosilalari (FTK) feniltioizosiyonat bilan reaksiya qilib olindi. Aminokislota hosilalarini aniqlash yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX) usulida amalga oshirildi. YSSX shartlari: DAD detektorli Agilent Technologies 1200 xromatografi, ustun 75x4,6 mm Discovery HS C18. A eritmasi: 0,14 M CH₃COONa + 0,05% TEA pH 6,4, B: CH₃CN. Oqim tezligi 1,2 ml/min, yutilish 269 nm. Gradient %B/min: 1-6%/0-2,5 min; 6-30%/2,51-40 min; 30-60%/40,1-45 min; 60-60%/45,1-50 min; 60-0%/50,1-55 min.

Natijalar: Aminokislotalar tarkibi ularning nur yutish vaqti bo'yicha, miqori (mg/g) esa - cho'qqilarning yuzasi bo'yicha aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, burnaki [mevalarining](#) tarkibidagi erkin aminokislotalar tarkibi va miqori (mg/g) quyidagi kamayish tartibida joylashgan: Glutamin kislotasi (1,421) > Prolin (1,397) > Alanin (1,153) > Treonin (1,048) > Fenilalanin (0,849) > Gistidin (0,648) > Asparagin kislotasi (0,54) > Serin (0,427) > Glutamin (0,378) > Tirozin (0,346) > Glitsin (0,314) > Asparagin (0,304) > Leytsin (0,26) > Metionin (0,233) > Valin (0,232) > Lizin (0,212) > Izoleytsin (0,191) > Triptofan (0,133) > Argenin (0,126) > Sistein (0,121).

Xulosalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, burnaki [mevalarining](#) tarkibida 20 turdagi aminokislotalar mavjud bo'lib, ularning umumiy miqdori 10,334 mg/g ni tashkil etadi. Aminokislotalarning 9 tasi almashinmaydigan aminokislotalar bo'lib, ular umumiy aminokislotalar miqorining 36,83% ni tashkil etadi. Bular: Leysin - qondagi qand miqдорini tartibga solishda, to'qimalarni tiklashda va oqsil sintezida ishtirok etadi. Isoletsin - energiya almashinuvini va mushak

to'qimalarini tiklanishini qo'llab-quvvatlaydi. Valin - mushak energiyasi va asab tizimi uchun muhimdir. Lizin - o'sish, kaltsiyning so'rilishi va kollagen sintezi uchun zarur. Metionin - yog' almashinuvida va tana detoksifikatsiyasida ishtirok etadi. Fenilalanin - dopamin, norepinefrin va adrenalinning sintezida zarur. Treonin - jigar faoliyati, immunitet va kollagen sintezi uchun zarur. Triptofan - serotonin va melatoninning sintezida zarur. Gistidin - to'qimalarning o'sishi va gistamin hosil bo'lishi uchun muhim hisoblanadi.